

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГОВ**CURRENT PROBLEMS OF DEBT RESTRUCTURING****КАЛИНОВСКАЯ АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА,***Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России).***KALINOVSKAYA ANASTASIA VALERYEVNA,***All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia).*

В данной статье рассматриваются проблемы реструктуризации долгов при банкротстве (несостоятельности) граждан. Выявлено отсутствие четких критериев, определяющих экономическую несостоятельность должника. Проведена оценка эффективности существующих механизмов правового регулирования данных правоотношений. Проанализирована статистика по реструктуризации долгов физических лиц. Сделан вывод, что эффективная реструктуризация должна быть направлена на взаимную выгоду для всех сторон, а не только на извлечение дополнительной выгоды. Установлена необходимость разработки системного подхода к реструктуризации проблемных кредитов.

This article discusses the problems of debt restructuring in bankruptcy (insolvency) of citizens. The absence of clear criteria determining the economic insolvency of the debtor has been revealed. The effectiveness of the existing mechanisms of legal regulation of these legal relations has been assessed. The statistics on debt restructuring of individuals are analyzed. It is concluded that effective restructuring should be aimed at mutual benefit for all parties, and not only at extracting additional benefits. The necessity of developing a systematic approach to restructuring problem loans has been established.

Ключевые слова: *банкротство (несостоятельность) физических лиц, правовое регулирование, задолженность перед государством, злоупотребление правом, реструктуризация долгов.*

Key words: *bankruptcy (insolvency) of individuals, legal regulation, debt to the state, abuse of law, debt restructuring.*

Проблемы функционирования правового института несостоятельности физических лиц являются важным вопросом для современного российского общества, так как во многом от института банкротства зависит эффективность кредитного механизма экономики страны.

В современной экономической практике институт банкротства занимает особое место. Данный институт затрагивает вопросы реструктуризации долгов и возможности предоставления должнику шанса на восстановление своего финансового положения. Однако, несмотря на чётко прописанные в законодательстве нормы и процедуры, на практике возникают серьёзные затруднения, связанные с их применением. Данная статья посвящена анализу сложностей, возникающих при реализации законодательных положений о банкротстве, и оценке эффективности существующих механизмов правового регулирования данных правоотношений.

Проблематика реализации норм института банкротства охватывает множество аспектов: от коллизий и прогалин в нормативных актах до трудностей применения в условиях не-

стабильной экономики и изменчивости правоприменительной практики. Эти обстоятельства затрагивают интересы не только кредиторов и должников, но и значительно влияют на экономическую среду в целом. Исследование предполагает мультидисциплинарный подход к разбору юридических трудностей, а также предложение путей оптимизации законодательства и практики его применения.

Данному вопросу была посвящена работа О.М. Свириденко, в которой он отмечает: «Нуждается в оптимизации правовое регулирование несостоятельности (банкротства) физических лиц. С одной стороны, гражданам-должникам должна быть предоставлена судебная защита от односторонних действий кредиторов и коллекторов, с другой стороны, кредиторам должна быть обеспечена хотя бы частичная возможность получения удовлетворения по долгам» [1].

Исследования в области банкротства акцентируют внимание на сложности интерпретации и практического применения законодательных норм. Ученые подчеркивают диверсификацию подходов к определению состояния банкротства и механизмов его регулирования. В частности, анализируется различие между теоретическими положениями и реалиями их реализации на практике, что обусловлено как различием в правовом регулировании разными странами, так и внутренними противоречиями законодательства. Особое внимание уделяется проблемам определения критериев финансовой несостоятельности, отсутствию единства в подходах к процедурам банкротства, что затрудняет универсализацию и прогнозирование исходов дел о банкротстве. М.С. Карашманова [2, с. 180], А.А. Каримов [3, с. 90], П.А. Медведев [4, с. 140], С.А. Карелина [5, с. 180] и другие авторы исследовали данные вопросы в своих работах.

Формирование института несостоятельности (банкротства) физических лиц в Российской Федерации сталкивается с рядом вопросов, описывающих проблематику данной области. В первую очередь, сложности возникают ввиду отсутствия четких критериев, определяющих экономическую несостоятельность должника. Кроме того, процедура реализации имущества должника зачастую осложнена его ограниченностью и низкой ликвидностью. Процессуальные аспекты также порой не обеспечивают адекватной защиты прав кредиторов, выражающейся в долгосрочности процедур и неэффективности меры взыскания. Дополнительными препятствиями выступают несовершенства законодательной регламентации, выраженные в противоречиях нормативных актов и сложности их практического применения.

Важным этапом в определении процедуры несостоятельности является сбор обширного пакета документов гражданином, который пытается доказать свою неплатежеспособность перед судом. Одной из проблем, которую стоит выделить, является широкая доказательственная база, необходимая для этой процедуры.

Кроме того, в законодательстве страны предусмотрена возможность кредитору продать или передать задолженность другому лицу без согласия должника. Это ведет к тому, что уведомление о продаже долга зачастую не доходит до должника, и он остается в неведении относительно нового кредитора. Таким образом, должник не только не знает о том, что его долг уступлен, но также лишается возможности подтвердить сумму задолженности в суде, поскольку старый кредитор перестает выставлять долг, а новый остается неизвестным [6].

Решение законодательства о внедрении в 2015 году в российскую правовую деятельность института банкротства физических лиц было обусловлено рядом взаимосвязанных факторов, в том числе, постоянным увеличением числа заемщиков и кризисными явлениями в экономике, ввиду которых, многие граждане утратили способность к исполнению принятых на себя финансовых обязательств.

Вряд ли случайным является принятие Постановления Пленума Верховного Суда от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» [7] практически в одно время

с введением самой главы 10 в Федеральный закон № 127-ФЗ. Однако, следует отметить, что формулировки правовых позиций не являются результатом полного анализа правоприменительной практики, а, скорее, направлены на исключение возможных противоречий заранее.

Подобные события подчеркивают важность постоянного мониторинга и анализа изменений в законодательстве для всех участников правовой системы. Критическое осмысление новых норм и их влияния на практику работы с делами о банкротстве становится ключевым в контексте этих изменений.

Реструктуризация долгов физических лиц – сложная и неоднозначная процедура, которая на практике не всегда приводит к успешному завершению. Из статистики за 2023 год видно, что данная процедура требует серьезного подхода и внимательного изучения каждого случая, поскольку результаты могут значительно различаться в зависимости от конкретных обстоятельств. Важно помнить, что реструктуризация долгов – это не панацея, и ее успешное завершение требует не только финансовых усилий, но и понимания основных принципов и правил данного процесса. Решение о реструктуризации долгов должно быть принято осознанно и ответственно, учитывая все возможные последствия и воздействие на финансовое положение заемщика.

Существующее законодательство, регулирующее реструктуризацию долговых обязательств физических лиц, столкнулось с серьезными проблемами в своём применении. По результатам анализа данных за 2023 год было выявлено, что значительная часть процедур не достигает поставленной цели – восстановления платёжеспособности должника. Одними из основных препятствий являются высокие требования к доказательству стабильного дохода, необходимого для проведения успешной реструктуризации, а также сложности в достижении согласия с кредиторами. Бюрократические барьеры и недостаточно развитая практика применения нормативных положений также оказывают значительное влияние на увеличение числа неэффективных результатов процедур.

Подобные данные говорят о необходимости более глубокого анализа эффективности и целесообразности применения реструктуризации долгов физических лиц. Возможно, требуется пересмотр законодательства и улучшение условий данной процедуры для достижения более значимых результатов в защите интересов граждан [8, с. 68].

Существует необходимость в более глубоком понимании полученных данных о сокращении уровня доходов населения и желаний кредиторов не идти на уступки. Эти факторы оказывают влияние на процедуру банкротства и ее финансовые аспекты.

Важно отметить, что анализируемая процедура банкротства в реальности является абстракцией, оторванной от текущего экономического положения в стране. Она не всегда отражает сложные реалии финансового мира и может требовать адаптации к конкретным обстоятельствам.

Большое внимание в научной литературе уделяется финансовым издержкам процедуры банкротства, которые считаются одной из наиболее острых проблем в данной области [9, с. 57]. Это свидетельствует о сложности и важности вопросов, связанных с финансовыми аспектами банкротства.

Для того чтобы начать процесс финансового управления при банкротстве лиц, необходимо учитывать их значительные расходы. На досудебной стадии оценивается, что смета расходов составит около тридцати тысяч рублей, из которых двадцать пять тысяч придется заплатить за услуги финансового управляющего (фиксированная часть). Дополнительно, при подаче заявления в суд, потребуется уплатить государственную пошлину в размере трехсот рублей.

Следует также учитывать, что процесс финансового управления связан с предоставлением обширного перечня документов для обоснования самой процедуры банкротства. Необ-

ходимость оформления большого количества документов может повлечь за собой дополнительные расходы на оплату услуг предоставляющих документы учреждений.

На этапе судебного рассмотрения дела возможно принятие решения о привлечении экспертов, специалистов или свидетелей. Эти процессы также могут сопровождаться дополнительными расходами и необходимостью оплаты услуг. Подготовка к суду может потребовать дополнительных финансовых затрат, которые важно учесть заранее.

Говоря о важности учета всех расходов при процессе банкротства, необходимо обратить внимание на почтовые расходы, которые могут включать в себя информирование участников о собрании кредиторов. Кроме того, значительную роль играют расходы на публикацию информации о процедуре банкротства в печатных изданиях, таких как газета «Коммерсантъ», а также в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) [10].

Средняя стоимость публикации в печатном издании составляет десять тысяч рублей. Эти расходы необходимо учитывать при планировании бюджета на процесс банкротства.

Однако, когда речь заходит о реструктуризации долгов через банковскую систему, важно понимать, что текущий механизм реструктуризации не всегда приносит пользу заемщику. Часто банки просто увеличивают срок кредита, что в конечном итоге увеличивает общую сумму к погашению, не облегчая финансовую нагрузку на заемщика. Важно разрабатывать механизмы реструктуризации, которые, действительно, помогут снизить бремя кредита для заемщика и обеспечат стабильность финансовой системы в целом.

Банки, проводя реструктуризацию долга, зачастую не ставят интересы клиента на первое место. Вместо помощи имплементируется стратегия, направленная на максимизацию выгоды для себя. Это приводит к дезинформации клиентов и дополнительным финансовым затратам.

Для банков индивидуальная работа с каждым клиентом может оказаться неэффективной и затратной. Поэтому разработка системного подхода к реструктуризации проблемных кредитов становится необходимостью. Этот подход позволит решить проблему каждого заемщика, не перегружая коллекторов задачами и снизить удельные затраты на обслуживание каждого кредитора, позволит предоставить реальную поддержку заемщикам в выполнении своих финансовых обязательств.

Важно учитывать, что передача коллекторам только действительно проблемных случаев уменьшит негативное воздействие на клиентов и позволит более эффективно управлять рискованными ситуациями. Таким образом, эффективная реструктуризация должна быть направлена на взаимную выгоду для всех сторон, а не только на извлечение дополнительной выгоды.

Для полного понимания проблем, связанных с банкротством физических лиц, следует провести всесторонний анализ всех аспектов данной сферы. Этот анализ позволит выявить ключевые проблемы, требующие решения, и определить направления совершенствования законодательства и практики правоприменения. Только таким образом институт банкротства сможет полностью раскрыть свой потенциал и обеспечить надлежащую защиту интересов заемщиков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Осипов М.Ю. О некоторых проблемах правового регулирования банкротства граждан // Юрист. 2019. № 2. 9 с.
2. Карашманова М.С. Банкротство физических лиц // Акционерное общество. 2019. № 2. С. 83-87.
3. Каримов А.А. Правовое регулирование несостоятельности индивидуального предпринимателя: дис... канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2018. 144 с.

4. Медведев П.А. Закон о банкротстве физических лиц: надежды и тревоги (точка зрения) // Деньги и кредит. 2020. № 1. С. 16-17.
5. Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства): дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2021. 638 с.
6. Минабутдинов Р.И. Проблемы введения института банкротства физических лиц в России // Молодой ученый. 2021. № 50 (392). С. 273-276.
7. Определение ВС РФ от 15.12. 2016 № 305-ЭС16-12960. URL: <https://base.garant.ru/71568594> (дата обращения: 10.03.2024).
8. Федеральный закон от 26 октября 2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 23.10.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 43. 4190 с. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331.
9. Зайцева Ю.А. Совместное банкротство супругов: миф или реальность // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2019. №12. С. 105-108.
10. Рыжов А.Н. Уголовно-правовая характеристика неправомерных действий при банкротстве гражданина, не обладающего статусом ИП // Право и политика. 2020. № 9. С.65-80.

© Калиновская А.В., 2024.